

СОДЕРЖАНИЕ

АГРОНОМИЯ

<i>Авдеенко С.С., Авдеенко А.П., Соловьёва А.М., Нестерова Е.М., Колосков М.А.</i> Изучение эффективности применения стимуляторов роста на посадках перца сладкого	5
<i>Авдеенко С.С., Соловьёва А.М., Нестерова Е.М., Колосков М.А., Авдеенко А.П.</i> Показатели продуктивности и качества гибридов <i>Capsicum Annuum Group</i> в зависимости от применяемых стимуляторов	13
<i>Алексеева Ж.Л., Азаренко Ю.А.</i> Влияние свиного навоза на гумусное состояние агрочернозема квазиглееватого южной лесостепи Омского Прииртышья.....	22
<i>Бобренко И.А., Кантарбаева Э.Е., Бобренко Е.Г.</i> Влияние сроков посева на продуктивность кукурузы на черноземе обыкновенном Северного Казахстана.....	32
<i>Болдышева Е.П., Чудинов В.А., Попова В.И., Бекмагамбетов А.И.</i> Применение минеральных удобрений под яровую пшеницу при ресурсосберегающей технологии возделывания на обыкновенном черноземе	41
<i>Кормин В.П., Гоман Н.В., Трубина Н.К., Шмидт А.Г., Бобренко И.А.</i> Энергетическая эффективность применения куриного помета под капусту белокочанную и картофель на лугово-черноземной почве.....	51
<i>Кумпан В.Н., Лиличенко Е.И., Клинг А.П.</i> Агробиологические показатели интродуцированных сортов смородины черной в условиях лесостепной зоны Омской области.....	57
<i>Кумпан В.Н., Ярцева Л.А.</i> Влияние сортовых особенностей на регенерационную способность зеленых черенков смородины черной	67
<i>Невенчанная Н.М., Башкатова Л.Н.</i> Влияние торфопометной таблетки на качество овощных культур при возделывании на лугово-черноземной почве	75
<i>Омельянюк Л.В., Козионова Е.Г.</i> Оценка сортов гороха коллекции ВИР по урожайности в условиях Среднего Урала.....	82
<i>Попова В.И., Чудинов В.А., Болдышева Е.П., Бекмагамбетов А.И.</i> Накопление растительных остатков и биологическая активность обыкновенных черноземов при ресурсосберегающей технологии	89
<i>Утебаев М.У., Боле Н.А., Шелаева Т.В., Крадецкая О.О., Чилимова И.В.</i> Качество зерна яровой мягкой пшеницы в условиях Северного Казахстана.....	99
<i>Храмов С.Ю., Степанов А.Ф.</i> Эффективность предпосевной обработки семян клевера лугового биологическими препаратами	111
<i>Хусаинов А.Т., Хусаинова Р.К., Айшук Е.Ж., Хамитова А.Ж., Аялбергенова А.С.</i> Изменение плодородия чернозема обыкновенного и урожайности картофеля при внесении препарата «АгроБион».....	119

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

<i>Власенко В.С., Борисов Е.С., Вишневецкий Е.А., Дудолодова Т.С.</i> Эпизоотическое районирование территории Омской области по распространенности лейкоза крупного рогатого скота	131
<i>Герунова Л.К., Тарасенко А.А., Антонова Т.Е.</i> Хроническая обструктивная болезнь легких у лошадей: фармакологическая поддержка и профилактика	137
<i>Лобанов И.В., Плевакова В.И., Лещёва Н.А.</i> Этиологическое значение возбудителя гемофильного полисерозита в структуре комплексного респираторного синдрома свиней.....	146

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

<i>Даманский Р.В.</i> Оценка эффективности использования дизельного топлива с присадкой ПТЛМ на примере работы прецизионных сопряжений распылителей форсунок.....	152
<i>Журавлев С.Ю.</i> Эксплуатационные показатели дизеля трактора на операциях почвообработки.....	158
<i>Криков А.М., Иванов Н.М., Немцев А.Е., Бердникова Р.Г., Федоров А.Г.</i> Информационное сопровождение технического обслуживания и технического диагностирования тракторов и грузовых автомобилей	168
<i>Прокопов С.П., Мяло О.В.</i> Повышение надежности тракторов сельскохозяйственных предприятий Омской области за счет внедрения новой формы организации технического обслуживания	178
<i>Сабиев У.К., Хузин И.Р.</i> Анализ машин для очистки корневелюбных плодов	188

ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

<i>Бобренко И.А.</i> Заслуженному деятелю науки, профессору Юрию Ивановичу Ермохину – 85 лет	196
--	-----